

CHEMISTRY SCIENCES

КАТАЛИЗ РЕАКЦИЙ МЕДЬ-ПОЛИМЕРНЫМИ НАНЕСЁННЫМИ КОМПЛЕКСАМИ

Маманова С.А.

Магистр химических наук

Жетысуский университет имени И. Жансугурова, г. Талдыкорган

CATALYSIS OF REACTIONS BY COPPER-POLYMER DEPOSITED COMPLEXES

Matanova S.

Master of Chemical Sciences

Zhetysu University named after I. Zhansugurov, Taldykorgan

Аннотация

В статье изучены реакции окисления жёлтого фосфора в водной и бутанольной средах в присутствии гетерогенных катализаторов на основе ацидокомплексов меди (II) и поливинилпирролидона (ПВП), нанесённых на сажу после экстракции фуллеренов и оксид алюминия после глицин-нитратного горения.

Abstract

The article studies the oxidation reactions of yellow phosphorus in aqueous and butanol media in the presence of heterogeneous catalysts based on acid complexes of copper (II) and polyvinylpyrrolidone (PVP) deposited on soot after extraction of fullerenes and aluminum oxide after glycine-nitrate gorenje.

Ключевые слова: гетерогенный катализ, ацидокомплексы меди (II), поливинилпирролидон, носитель, желтый фосфор, окисление, кинетика.

Keywords: heterogeneous catalysts, polymer - metal complexes, polyvinylpyrrolidone (PVP), copper (II) salts, yellow phosphorus, oxidation reactions.

Возрастающая потребность значимых фосфорсодержащих органических и неорганических продуктов, а также повышенное требование экологической чистоты и производительности промышленных процессов содействуют активному поиску альтернативных способов «бесхлорной» функционализации жёлтого фосфора. К известным способам активации молекулы фосфора относятся химические и электрохимические методы, метод рентгеновского облучения молекулы P₄, механическая или ультразвуковая обработка. Но наиболее перспективным методом является применение полимер-металлических комплексов, закрепленных на органических и неорганических носителях, поскольку они сочетают в себе лучшие свойства гомогенных и гетерогенных катализаторов, обладающих высокой активностью и селективностью. Получение и применение данных катализаторов в реакциях окислительного гидролиза и бутоксилирования молекулы желтого фосфора представляет собой несомненный теоретический и практический интерес. Более того отсутствие в Казахстане производств по конверсии жёлтого фосфора в ценные фосфорсодержащие продукты, несмотря на налаженность производства желтого фосфора из фосфоритной руды и повышение требований к защите окружающей среды обуславливают важность фундаментальных и прикладных исследований в научном, технологическом и экологическом плане [1].

Каталитические способности новых гетерогенных, нанесённых на подложки (П = нанопорошок на основе оксида алюминия Al₂O₃, полученный методом глицин-нитратного горения; сажа после экстракции фуллеренов) материалов на основе хло-

рида, бромида, ацетата меди (II) и поливинилпирролидона (ПВП) в реакциях окисления жёлтого фосфора в водной и бутанольной средах при 60 °С; установление ключевых стадии и нахождение оптимальных условия реакции, идентификация промежуточных и конечных продуктов.

Изученные реакции окисления жёлтого фосфора в присутствии гетерогенных Cu²⁺/ПВП/носитель катализаторов, благодаря высокой скорости и селективности могут быть использованы для синтеза ценных кислот и фосфорорганических эфиров непосредственно из элементного фосфора в мягких условиях. Полученные фосфорсодержащие соединения применяются в неорганическом и органическом синтезе, в качестве восстановителей, в производстве термостойких пластмасс, кормовых и технических фосфатов, в пищевой, медицинской и военной промышленности [2].

В настоящей работе в качестве носителей были использованы коммерчески доступная сажа после экстракции фуллеренов и оксид алюминия (Al₂O₃) после глицин - нитратного горения, которые соответствуют всем требованиям, предъявленным к подложкам неорганического происхождения. Они обладают большой удельной поверхностью, термической стабильностью, пористостью, химической инертностью и повышенной механической прочностью [3].

Для исследования поверхности чистых носителей, а также для подтверждения состава были использован метод сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) и проведен элементный анализ, результаты исследования представлены на рисунках 1-4.

Рисунок 1. Электронные микрофотографии нанопорошка на основе оксида алюминия Al_2O_3 , полученный методом глицин-нитратного горения

Рисунок 2. Элементный состав Al_2O_3

Рисунок 3. Электронные микрофотографии сажи после экстракции фуллеренов

Рисунок 4. Элементный анализ сажи после экстракции фуллеренов

Как видно из полученных данных исходные материалы для подложки характеризуются равномерно пористой поверхностью [4]. Элементный анализ подтвердил состав подложки (Al_2O_3 и сажи).

Для подтверждения образования комплексов между солями Cu^{2+} , ПВП и носителями 1 и 2 проведено исследование ИК-спектроскопии. Частоты ИК-спектров структурированы в таблице 1. Экспериментально полученные ИК-спектры для системы 10% $CuBr_2$ /ПВП/носитель представлены на рисунках 5-6.

Типы колебаний в изучаемых системах

Система Cu ²⁺ /ПВП/носитель	ПВП	Типы колебаний	Комментарии
Частота, см ⁻¹	Частота, см ⁻¹		
3409-3476	3442 -3489	vst _{O-H}	Валентные колебания OH ⁻ группы (водородные связи)
3385-3406	3280	vst _{N+=C}	Валентные колебания связи N ⁺ = C в лактаме
2943-2951	-	vst _{-C-H2}	Валентные колебания алифатической CH ₂ -группы
2916-2918	2920-2921	vst _{C-C}	Валентные колебания связи C-C
1601-1647	1643 -1654	vst _{C=O}	Валентные колебания карбонильной группы в лактаме
1494-1489	1496	δ _{OH}	Деформационные колебания, связанной OH ⁻
1464-1422	1458 - 1460	δ _{N-H} и δ _{C-N}	Деформационные колебания NH и C-N в циклических амидах
1292-1289	1316	ν _{C-O}	Валентные колебания связи C-O
1213-1209	1270- 1284	ν _{CH}	Плоскостные деформационные колебания связи C-H
1020-1034	1017	γ _{CCC}	Деформационные колебания угла CCC
890-843	843	δ _{CH}	Ножничные деформационные колебания связи CH
652- 628	643- 648	δ _{OH}	Внеплоскостные деформационные колебания группы OH
576		ν _{C-Cl}	Валентные колебания связи C-Cl

Рисунок 5. ИК-спектр 10% CuBr₂/ПВП/Al₂O₃

Рисунок 6. ИК-спектр 10% CuBr_2 /ПВП/сажа

ИК-спектры для систем 10% CuCl_2 /ПВП/носитель, 10% $\text{Cu}(\text{CH}_3\text{COO})_2$ /ПВП/носитель представлены в приложении А (рисунки 5-6).

Из данных, представленных на рисунках 5-6 и таблице 1, видно, что ИК-спектр изучаемых систем содержит несколько характеристических полос. Это валентные колебания OH^- группы в диапазоне 3400 см^{-1} , валентные колебания алифатической CH_2 - группы $2951\text{--}2916 \text{ см}^{-1}$, валентные симметрические колебания связи CH_2 – 2880 см^{-1} , деформационные ножничные колебания данной связи равны 1420 см^{-1} , маятниковое деформационное колебание связи– CH_2 –полимерной молекулы 732 см^{-1} .

Циклическая амидная группа в структуре лактама гетероцикла ПВП в ИК-спектре показывает валентные колебания связи $\text{C}=\text{O}$ в диапазоне $1660\text{--}1680 \text{ см}^{-1}$. В области $485\text{--}610 \text{ см}^{-1}$ наблюдаются слабые валентные колебания связи $\text{C}\text{--}\text{H}\dots\text{Cl}^-, \text{Br}^-, \text{CH}_3\text{COO}^-$.

В спектрах модифицированных катализаторов, валентные колебания OH группы в таутомерной форме лактамного цикла смещены в область меньших частот из области $3442\text{--}3489 \text{ см}^{-1}$ в область $3409\text{--}3476 \text{ см}^{-1}$. Данный факт можно считать свидетельством того, что в комплексах ПВП с другими соединениями образуется более прочная водородная связь. Валентные колебания связи $\text{N}\text{--}\text{H}$ в гетероциклическом кольце ПВП в комплексах его с другими веществами свидетельствуют о наличии донорно-акцепторной связи между компонентами. Причём справочные данные свидетельствуют о том, что обычно поглощение частот $\text{N}\text{--}\text{H}$ происходит в области 3280 см^{-1} , в то время как при возможном солеобразовании частота повышается до $3385\text{--}3406 \text{ см}^{-1}$.

В комплексе Cu^{2+} /ПВП/носитель важным отличием является смещение пика 1690 см^{-1} в $1611\text{--}1620 \text{ см}^{-1}$, отвечающего предположительно за поглощение карбонильной группы. Это может быть связано с тем, что медь взаимодействует с кислородом молекулы ПВП [5].

Таким образом, как видно из представленных результатов, в измеренных ИК-спектрах полимер-

ных комплексов на основе ПВП наблюдаются разные типы колебаний (колебания OH -группы, колебания лактамной амидной группы, колебания углеродного скелета и другие). Все они позволяют провести сравнительный анализ межмолекулярного взаимодействия и предложить структуру [6] полимерных комплексов, однако для окончательного вывода по данной проблеме необходимо всестороннее изучение данных моделей разными физико-химическими методами.

Закключение. Был установлен состав медь-полимерных комплексов, полученных в спиртовой среде, потенциометрическим и кондуктометрическим методами. Были рассчитаны константы устойчивости и термодинамические характеристики процессов комплексообразования солей меди (II) с полимером. Полученные катализаторы были протестированы в реакциях окисления желтого фосфора. Изучено влияние природы аниона в составе ацидокомплекса меди и концентраций P_4 и O_2 на скорость реакции. Предложены ключевые реакции и определены выходы целевых продуктов.

Список литературы

1. Merckle C., Haubrich S., Blumel J. // J. Organomet. Chem. – 2001. – Vol. 627., P. 44.
2. Bar-Sela G., Warchawsky A. // React Polym. – 2013. – V.1. - P.149.
3. Imtiyaz R.P., Athar adil H. Preparation, characterization and Catalytic Oxidation of Alcohols using Polymer Supported Cu (II) Metal Complex // J. Mater. Environ. Sci. - 2016. – P. 845-848.
4. Peyrovi M. H., Mahdavi V., Salehi M.A., Mahmoodian R. // Catal. Commun. –2005. - Vol. 6. – P. 476.
5. Debraj S., Dipak K. H., Tanmoy M., Subratanath K. Heterometallic metal-organic frameworks that catalyze two different reactions sequentially // Inorganic chem. – 2016. – Vol. 55. – P. 5729-5731.
6. Ибраева Ж.Е., Кудайбергенев С.Е., Бектуров Е.А. Наночастицы меди, кобальта, никеля, стабилизированные гидрофильными полимерами // Изв. науч.-тех. общ. «КАХАК» - 2012. № 2 – С. 18-36.